

**ДЕКОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ И АНАЛИЗ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОДСИСТЕМ**

Юсупов Мухторжон

Ташкентский финансовый институт, Андижанский факультет

доцент, доктор философии по технических наук (PhD).

Телефон: +99899-907-26-39; Электронная почта: Yusupov66@mail.ru.

Таджибоев Абдумумин Мухтарджон ўгли

Андижанский машиностроительный институт,

Студент3 курса по направлению «ИС и Т»

Сегодня в мире осуществляется производство фруктов и овощей, богатых природными витаминами, микро- и макроэлементами, в том числе сушеного винограда, с использованием современных технологий и оборудования, при которых достигается максимальное сохранение натуральных компонентов, а также улучшение потребительских качеств продукции. повышение их пищевой безопасности и биологической ценности, высококачественная сушеная продукция обеспечивает проведение научных исследований в направлениях развития технологий выращивания винограда.

По всей республике ведется совершенствование, создание и внедрение технологий сушки фруктов и овощей с сохранением природных витаминов, микро- и макроэлементов. В Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан поставлены задачи «Углубление структурных преобразований и последовательное развитие сельскохозяйственного производства, дальнейшее укрепление продовольственной безопасности страны, расширение производства экологически чистой продукции, существенное увеличение экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции». сектор»¹ определены. В связи с этим, среди прочего, большое значение имеют научные исследования, направленные на совершенствование и создание технологий сушки овощей и фруктов в состоянии, сохраняющем природные витамины, микро- и макроэлементы для импорта.

А.С. по сушке растительных продуктов. Гинзбург, В.В.Красников, С.Г.Ильясов, И.А.Рогов, А.М.Остапенков, К.Г.Милицер, Р.Штраус, З.С.Салимов, Н.Р.Юсупбеков, А.А.Артиков, О.Ф.Сафаров, Х.С.Нурмухамедов, Дж.М.Курбанов, Х.Ф.Джорав, К.О.Додаев и другие проводили научно-исследовательские работы. Представлены достигнутые ими результаты по развитию использования энергии ИК-конвективного метода при решении задач ускорения теплообмена при переработке фруктов и овощей, сушке, варке, десорбции, сорбции и других процессах. в производство.

Одновременно проводятся научно-исследовательские работы по ускорению технологического процесса от воздействия электрофизических, тепловых, биотехнологических процессов, которые позволяют получить сушеный продукт широкого спектра, естественных физико-химических свойств и необходимой формы. .

Эффективность работы технологических схем оценивается показателем эффективности работы технологических процессов . В качестве такого показателя могут использоваться как технологические, так и экономические описания технологической системы . Самое главное – выбрать показатель, полностью описывающий качество технологического процесса, для этого он должен учитывать все основные особенности и качества технологической системы, условия ее работы и взаимодействия с окружающей средой.

Нам приходится столкнуться с рядом проблем в методе систематического анализа этого процесса . Эти проблемы:

Во-первых, в систематической исследовательской литературе отсутствует единство определений и некоторые несоответствия в формулировках;

Во-вторых, системный подход предполагает использование более сложного математического аппарата. Математические связи, преобразования, множественность операций, матриц и графиков, использование матриц и теорий делают идею системного подхода трудной для освоения и использования .

Трудно представить общую проблему создания технологических систем, трудно выделить отдельные этапы решения этой общей задачи, определить взаимодействие между ними, последовательность их выполнения . Отсутствие в литературе сведений о реальных постановках, созданных на основе системного подхода, можно объяснить не

несовместимостью метода, а только этими обстоятельствами .

Системный подход начинается с рассмотрения производства как системы .

Система — это объект, взаимодействующий с окружающей средой, имеющий сложную внутреннюю структуру, взаимосвязанный своими технологическими потоками (коммуникациями) и имеющий большое количество частей и элементов (аппаратов), действующих как единое целое .

Элемент — самостоятельная и условно неделимая единица . В химической технологии в большинстве случаев это аппарат, в котором протекает какой-либо образцовый процесс .

Маленькая система это группа элементов (агрегатов), обладающих определенной целостностью и направленностью на цели .

Связь между элементами осуществляется с помощью токов и отражает передачу вещества, тепла, энергии от элемента к элементу . Изменение тока происходит в самом элементе .

Единство элементов и связей составляет структуру системы .

Фундаментальные принципы системного подхода состоят из двух правил :

- Представление объекта как системы;
- Исследуйте его в аспекте, представленном как система .

должна состоять из ориентации от целого к частям, от связей и особенностей, составляющих систему, от структуры к элементам (в отличие от эмпирического подхода) . При исследовании технологических систем анализируются не внутренние характеристики и структура элемента, а характеристики, определяющие его взаимодействие с другими элементами системы или влияющие на характеристики системы в целом .

Описанные два этапа являются лишь началом систематического исследования, а само систематическое исследование начинается с того момента, когда построенная система определяется характеристиками общей системы, к какому типу она принадлежит и какие общие системные законы действуют в рамках этой системы. тип системы .

При анализе работы технологических процессов необходимо полностью рассчитывать известные математические модели элементов и математическую модель

технологических процессов по конкретной технологической схеме . Даже для современных ЭУМ простой разовый расчет технологических процессов связан с большим количеством трудностей и требует много времени. Если не использовать научный подход, возникнет ряд альтернативных вариантов, с которыми не могут справиться даже современные ЭУМ в большем количестве элементов технологических систем и возможных связей между ними .

Поэтому вопросами первостепенной важности при создании технологических процессов являются разработка оптимальных алгоритмов расчета многомерных систем уравнений математических моделей в ЭУМ, оптимальная организация расчетных процедур, определяющих порядок расчета математических моделей для нахождения выходных данных. переменные системы . Также важно выбрать оптимальную стратегию как на этапе синтеза, так и на этапе оптимизации технологических процессов .

Широкое использование различных топологических моделей способствует разработке оптимальной стратегии на всех этапах создания сложных технологических систем.

Таким образом разрабатываются алгоритмы, отражающие порядок выполнения описанных операций, позволяющие существенно сократить объем работы при разработке технологических процессов, найти вариант технологических процессов, при которых показатель эффективности процесс будет иметь оптимальное значение .

При разработке научных основ создания технологического процесса используются несколько принципов синтеза технологических процессов :

1. Принцип декомпозиции .
2. Эвристический принцип .
3. Принцип интегральной гипотезы k .
4. Эволюционный принцип .

используем принцип декомпозиции, то есть математическую формализацию метода функциональной декомпозиции, который уже интуитивно использовался при проектировании . Из-за сложности разрабатываемых систем проектировщик вынужден последовательно декомпозировать исходную задачу на ряд простых задач. Сначала

система разбивается на функциональные подсистемы, а затем каждая подсистема разбивается на уровень отдельных устройств и элементов.

Анализ и синтез технологических линий, отвечающих строгим требованиям современного производства, невозможны без анализа всей работы оборудования, учета их взаимодействия и влияния друг на друга. Эффективность производства определяется как условиями взаимодействия элементов системы, то есть технологического оборудования, так и качеством работы всего оборудования.

Анализ технологических систем показывает, что качество их работы зависит от взаимных действий устройств, а также от физико-химических и биохимических событий, происходящих внутри них.

С целью совершенствования процесса сушки винограда, изучения явлений тепломассообмена, происходящих при переработке продукции, а также определения конкретного влияния различных факторов на качество сушеной продукции был проведен комплексный анализ технологической линии и ее иерархической структуры. структура была оправдана.

На основании этого была разработана рациональная технологическая схема, направленная на получение качественного сушеного продукта.

Проблема здесь в том, что при первичной ИК-обработке и сушке биохимический состав винограда должен быть максимально сохранен.

Для этого необходимо разработать единый подход к исследованию процесса сушки путем регулирования мощности источника тепла, поля скоростей и параметров теплоносителя.

Технологическую линию переработки винограда можно представить как большую систему. Технологические процессы в нем можно представить как этапы получения сушеного продукта из винограда.

Шаг 2.1. - стиральная машина. На этом объекте происходит процесс очистки поверхности пищевых продуктов от посторонних примесей с использованием технической воды, а также процессы частичной сортировки и удаления внешних сопутствующих веществ.

Процесс ИК-сушки происходит на этапах 2.2 и 2.3.

Этап 2.2.- аппарат для предварительной обработки винограда. В нем продукты обрабатываются с помощью ИК-воздействия соответствующей длины волны. За счет этого значительно увеличивается диффузия влаги в материале .

Этап 2.3.- сушильный аппарат . Здесь происходит процесс удаления влаги из воздуха .

Шаг 2.4. состоит из фасовки и упаковки сушеных продуктов .

На рассматриваемых стадиях второго уровня иерархии основные процессы теплообмена происходят в системах 2.2 и 2.3.

В связи со сложностью данного вопроса большое значение имеет проблема научно обоснованного подхода к разработке и проектированию современного производства . В перспективе имеются все условия для перехода к новым методам проектирования и анализа промышленных процессов, включающим разработку теоретических основ современных технологических процессов, широкое использование вычислительной техники, а также внедрение системных принципов исследования. и методы в арсенал средств познания современной науки .

Список литературы

1. Юсупов, М. Т., Г. Парпиев и Н. _ Ш. Ибрагимов. «ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО МЕТОДА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СУШКИ ВИНОГРА». (2021): 121-125.

2. Юсупов М.Т., Абдуллаева Н.Х., А. М. Тожибоев [Современные методы и технологии обработки сухого виноградника.](#)

- Механика и технология, 2023 г.